

NOVERBAL VOSITALAR VA PARALINGVISTIKANING PAYDO
BO‘LISHI, AHAMIYATI VA MULOQOTDA QO‘LLANISH O‘RNI

Solijonova Mahbuba Bo‘ribov qizi

Andijon davlat chet tillari instituti Lingvistika:

Ingliz tili mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Email: mahbuba.solijanova@gmail.com

Annotatsiya: Muloqot ko‘pincha faqat og‘zaki deb hisoblanadi, ammo biz yetkazadigan va idrok qiladigan narsalarning aksariyati og‘zaki bo‘lmagan signallardan kelib chiqadi. Verbal bo‘lmagan muloqot tana tilini, yuz ifodalarini, imo-ishoralarni va hatto ohang, balandlik va sur‘at kabi vokal elementlarni o‘z ichiga olgan paralingvistik vositalarni o‘z ichiga oladi. Ushbu maqolada noverbal muloqot va paralingvistikaning ajoyib dunyosiga kirib, ularning hayotimizning turli jabhalaridagi ahamiyati, ta’siri va amaliy ta’sirini o‘rganamiz.

Kalit so‘zlar: Paralingvistika, noverbal kommunikatsiya, ovoz ifodalari, tana harakatlari, imo-ishoralar, lingvistika, tilshunoslar.

Ключевые слова: Паралингвистика, невербальное общение, голосовая экспрессия, телодвижения, жесты, лингвистика, лингвисты.

Key words: Paralinguistics, nonverbal communication, voice expressions, body movements, gestures, linguistics, linguists.

Аннотация: Коммуникацию часто считают только вербальной, но большая часть того, что мы передаем и воспринимаем, исходит из невербальных сигналов. невербальное общение включает в себя язык тела, мимику, жесты и даже паралингвистику, которая включает в себя голосовые элементы, такие как тон, высота звука и темп. В этой статье мы углубимся в удивительный мир невербального общения и паралингвистики и исследуем их важность, влияние и практическое значение в различных аспектах нашей жизни.

Abstract: Communication is often thought of as only verbal, but much of what we convey and perceive comes from non-verbal cues. nonverbal communication includes body language, facial expressions, gestures, and even paralinguistics, which includes vocal elements such as tone, pitch, and pace. In this article, we will delve into the wonderful world of non-verbal communication and paralinguistics and explore their importance, impact and practical implications in various aspects of our lives.

Noverbal muloqot hissiyotlar, munosabat va niyatlarni ifodalash uchun kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, u shaxslararo muloqotning muhim qismini tashkil qiladi va ko'pincha og'zaki so'zni qoplaydi. Misol uchun, qattiq qo'l siqish ishonch va qat'iylikni bildirishi mumkin, qo'llarning kesishishi esa mudofaa yoki noqulaylikni ko'rsatishi mumkin. Ushbu nozik belgilarga e'tibor berish orqali odamlar boshqalarning fikrlari va his-tuyg'ulari haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lishlari va samarali aloqa qilish va muloqot qilish qobiliyatini oshirishlari mumkin.

Tana tili va imo-ishoralar: Tana tili ijtimoiy o'zaro munosabatlarda ma'noni yetkazish va munosabatlarni o'rnatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xarakter va yuz ifodalaridan tortib, qo'l imo-ishoralari va ko'z bilan aloqa qilishgacha, har bir harakat inson haqida xabar berib turadi. Masalan, oldinga egilish qiziqish va qiziqishni ko'rsatishi mumkin, qimirlatish esa asabiylashish yoki hayajonlanishni ko'rsatishi mumkin. O'z tana tilidan xabardor bo'lish va boshqalarning signallarini sharhlash orqali odamlar o'zlarining muloqot qobiliyatlarini yaxshilashlari va mustahkam munosabatlar o'rnatishlari mumkin.

Paralingvistikaning kuchi: Paralingvistika og'zaki so'zlar bilan birga keladigan muloqotning vokal elementlarini anglatadi. Bularga ovoz ohangi va balandligi, ovoz balandligi, ritm va intonatsiya kiradi. Aniq ma'no yo'qligiga qaramay, bu signallar xabarning qanday qabul qilinishi va talqin qilinishiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, istehzoli ohang bayonotning ma'nosini butunlay

o'zgartirishi mumkin, tinchlantiruvchi ovoz esa hamdardlik va ishonchni bildirishi mumkin. Paralingvistikaning sir-asrorlarini o'zlashtirib, shaxslar og'zaki muloqotning ravshanligi va samaradorligini oshirishlari mumkin.

Madaniy va kontekstga oid mulohazalar: verbal bo'lmagan aloqa belgilari madaniyatlar va kontekstlarda farq qilishi mumkinligini tan olish muhimdir. Bir madaniyatda mos yoki mazmunli deb hisoblanishi mumkin bo'lgan narsa boshqasida boshqacha qabul qilinishi mumkin. Misol uchun, to'g'ridan-to'g'ri ko'z bilan aloqa qilish ko'pincha G'arb madaniyatlarida hurmat va e'tibor belgisi sifatida qaralsa, ba'zi Sharq madaniyatlarida qarama-qarshilik yoki hurmatsizlik sifatida talqin qilinishi mumkin. Xuddi shunday, imo-ishoralar va mimikalar madaniy kontekstga qarab turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin. Suhbat jarayonida tushunmovchiliklar va noto'g'ri talqinlarning oldini olish uchun madaniy me'yorlarni hisobga olish va muloqot uslubini shunga mos ravishda moslashtirish juda muhimdir.

Professional sharoitlarda noverbal muloqot: ish joyida og'zaki bo'lmagan muloqot in'ikoslarni shakllantirish, qaror qabul qilishga ta'sir qilish va professional munosabatlarni o'rnatishda muhim rol o'ynaydi. Ish suhbatlari va mijozlar uchrashuvlaridan jamoaviy hamkorlik va taqdimotlargacha, shaxslar o'zlarining og'zaki bo'lmagan signallari orqali ishonch, malaka va ishonchlilikni yetkazishlari kerak. Tana tili, yuz ifodalari va paralingvistikadan samarali foydalanish odamlarga ishonchni o'rnatishga, hamkorlikni rivojlantirishga va professional maqsadlariga erishishga yordam beradi.

Hissiy intellektni oshirish: hissiy intellekt yoki his-tuyg'ularni tan olish, tushunish va boshqarish qobiliyati og'zaki bo'lmagan muloqot qobiliyatlari bilan chambarchas bog'liq. Boshqalarning og'zaki bo'lmagan signallariga moslashish va o'z tana tilini va ovoz ohangini tartibga solish orqali odamlar ijtimoiy o'zaro munosabatlarni yanada samarali boshqarishi va kuchli shaxslararo munosabatlarni rivojlantirishi mumkin. Hissiy intellektni rivojlantirish nafaqat muloqotni

yaxshilaydi, balki yetakchilik qobiliyatini, nizolarni hal qilish ko'nikmalarini va umumiy farovonlikni oshiradi.

Yaxshilashning amaliy strategiyalari: verbal bo'lmagan muloqot qobiliyatlarini yaxshilash va paralingvistikani o'zlashtirish amaliyot va o'z-o'zini anglashni talab qiladi. Ba'zi amaliy strategiyalar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. Samarali kommunikatorlarni kuzatish va taqlid qilish;
2. Yaxshilash kerak bo'lgan joylarni aniqlash uchun o'z-o'zidan video tasvirlarni yozib olish va ko'rib chiqish;
3. Ishonchli tengdoshlar yoki murabbiylardan fikr-mulohazalarni izlash;
4. Faol tinglashni mashq qilish va suhbat davomida og'zaki bo'lmagan belgilarga jiddiy e'tibor berish;
5. Turli ijtimoiy va professional senariylarga taqlid qilish uchun, rol o'ynash mashqlari bilan shug'ullanish.

Noverbal muloqot va paralingvistika odamlarning o'zaro ta'sirining ajralmas tarkibiy qismlari bo'lib, turli kontekstlarda boshqalarni qanday idrok etishimiz va munosabatimizga ta'sir qiladi. Tana tili, yuz ifodalari va ovozli signallarning sir-asrorlarini tushunib, odamlar o'zlarining muloqot qobiliyatlarini oshirishlari, mustahkam munosabatlar o'rnatishlari va shaxsiy va professional sohalarda katta muvaffaqiyatlarga erishishlari mumkin. Ogohlik, hamdardlik va hissiy aqlni rivojlantirish verbal bo'lmagan muloqot kuchidan foydalanish hamda boshqalar bilan chuqurroq darajada bog'lanish uchun undan foydalanish uchun kalit hisoblanadi.

Adabiyotlar:

- Cruttenden, A. (1997). Intonatsiya (Tilshunoslik bo'yicha Kembrij darsliklari). Kembrij universiteti matbuoti.
- Scherer, K. R., Bänziger, T. va Roesch, E. B. (2010). Ta'sirli hisoblash rejasi: Manba va qo'llanma. Oksford universiteti matbuoti.

- Shribberg, E. va Narayanan, S. (Tahrirlar). (2013). Nutq signallarini qayta ishlash sohasidagi yutuqlar. CRC matbuot.
 - Trager, G. L. (1944). Til va tilni o'rganish: tilshunoslik fanining asoslari bo'yicha o'n ikki ma'ruza. Chikago universiteti matbuoti.
 - Burgoon, J. K., Guerrero, L. K. va Floyd, K. (Eds.). (2016). Noverbal muloqot Routledge.
 - Knapp, M. L. va Xoll, J. A. (2014). Odamlarning o'zaro ta'sirida noverbal muloqot. Cengage Learning.
- Ахмедов Б. Нутқий мулоқотда паралингвистик воситаларнинг ўрни / Ўзбекистонда хорижий тиллар. 5 том. – Т.: 2019. – Б. 74-83.